

НОВЫЙ СПОСОБ НЕНАТЯЖНОЙ ГЕРНИОАЛЛОПЛАСТИКИ ПРИ ПАХОВЫХ ГРЫЖАХ

Хужамов Олимжон Бахридинович
Усмонкулов Маъруфжон Кодирович
Атоева Мохигул Отабековна

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино.

Научный руководитель: к.м.н., доцент БухГМИ Давлатов С.С.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14038190>

Введение. “Ненатяжная” методика паховой герниоаллопластики по Lichtenstein явила ряд очевидных преимуществ перед традиционными видами паховых грыжепластик. Операция занимает немного времени, проста в исполнении и вполне приемлема по себестоимости. Однако, нередко паховая связка настолько бывает разволокненной, что навряд ли может быть надежным местом для фиксации протеза. Возникает необходимость в его дополнительной фиксации. Использование для этого связки Соорег, как рекомендуют многие авторы, лишь частично решает проблему, а методики Козлова с формированием искусственной паховой связки и Fletching с использованием «трехслойной сетки» сложны в техническом отношении.

Целью исследования является оптимизация ненатяжной гернипластики при паховых грыжах, путем внедрения нового способа аллопластики.

Материалы и методы исследования. Исследование основано на результатах обследования и лечения больных с паховыми грыжами, которые оперированы в хирургическом отделении многопрофильной областной больницы г. Бухары в период с 2018 по 2023 гг. Для проспективного динамического активного исследования было отобрано 85 больных паховыми грыжами. Это были пациенты мужского пола с паховыми грыжами различного типа. Пациенты были оперированы как в плановом, так и в экстренном порядке, и в зависимости от выбора тактики лечения больные разделены на две группы. Первую группу, группу сравнения составили 24 (28,2%) больных с паховыми грыжами, которым осуществлялась герниоаллопластика по способу Lichtenstein. Вторую, основную группу составили 61 (71,8%) больных, которым выполнена паховая герниоаллопластика по модифицированному нами способу. Проанализированы результаты хирургического лечения 24 больных группы сравнения, которые оперированы по методу I.L.Lichtenstein. В ранний послеоперационный период серома послеоперационной раны возникла у 4 (16,7%) пациентов, которая ликвидирована пункционным методом. Острая задержка мочи наблюдалось у 1 (4,2%) пациента. 9 (37,5%) прооперированных больных по методу I.L.Lichtenstein, на момент выписки, указывали на чувство инородного тела в паховой области, из них паховая невралгия возникла у 3 (33,3%) пациентов. Количество осложнений преобладало у больных, которым был установлен «тяжелый» имплантат (25,0%), и за счет осложнений, связанных с раздражением нервов пахового участка (16,7%). Через 12 месяцев после операции удалось осмотреть 23 (93,5%) (из 24 больных в группе сравнения) оперированных, у 1 (4,3%) мужчины после операции по методу I.L.Lichtenstein пожилого возраста с доброкачественной гиперплазией

простаты, прооперированного по поводу грыжи с дефектом 3 размера и паховым промежутком более 3 см, выявлен рецидив грыжи. Учитывая все вышеуказанные недостатки и возможные осложнения в послеоперационном периоде нами разработана и внедрена в практику модифицированная паховая герниоаллопластика. Задачей предлагаемого способа при разработке безопасного и эффективного способа оперативного лечения паховых грыж явилось укрепление задней стенок пахового канала путем предбрюшинной фиксации сетчатого имплантата, профилактика рецидивов и снижение послеоперационных осложнений, ранняя активизация и реабилитация больных.

Результаты исследования. Уменьшение травматичности хирургического доступа с ранней активацией оперированных больных, возможность укрепления задней стенки пахового канала полипропиленовой сеткой с предбрюшинной фиксацией способствовали двукратному сокращению длительности послеоперационной лихорадки, т.е. выделение серомы сократилось с 16,7% до 1,6%. После аллопластики изменения в паховом канале изучали с помощью УЗИ. В процессе исследования, с целью изучения составляющих тканей пахового канала, была измерена толщина прямой мышцы живота, внутренней косой и поперечной мышц живота, высота пахового промежутка в состоянии покоя и при напряжении (подъем ног на 15°) у больных, которым выполнена аллопластика грыжевого дефекта через 1 месяц после операции у 47 (77,0%) и 19 (79,2%) больных основной группы и в группе сравнения соответственно. После аллопластики (через 1 месяц) во время ультрасонографии пахового участка хорошо прослеживается сетчатый имплантат позади семенного канатика независимо от того, выполнена ли пластика по методике I.L.Lichtenstein или предбрюшинной аллопластики в предложенной нами модификации. Поперечную фасцию не всегда удается визуализировать.

Выводы. Таким образом, во время напряжения толщина пахового канала достоверно увеличивается, а это говорит, что указанные операции не нарушают комфортабельный механизм пахового канала для семенного канатика, что предотвращает возможное нарушение кровотока в семенном канатике и яичке. Последнее изучали путём исследования пиковой систолической скорости кровотока в интратестикулярной артерии. Датчик располагали на коже мошонки над яичком. Сканирование проводили в реальном времени в продольном и поперечном направлениях для установления изменений тестикулярного кровотока на стороне грыжи и на здоровой стороне.

References:

1. Абдурахманов Д.Ш., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С. Критерии выбора хирургического лечения больных с вентральными грыжами и ожирением// Проблемы биологии и медицины. - 2022. №1. Том. 134. - С. 9-17.
2. Курбаниязов З. Б., Давлатов С.С., Рахманов К. Э., Эгамбердиев А.А. Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах// Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука. - 2017. - № 1. - С. 71-74.

3. Рахманов К.Э., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С. Оптимизация ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах// Проблемы биологии и медицины. – 2014. - №- 2. (78). - С. 38-41.
4. Рахманов К.Э., Курбаниязов З.Б., Давлатов С.С., Эгамбердиев А.А. Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах// Вестник Ташкентской медицинской академии. - №1. - 2015. - С. 68-70.
5. Шамсиев А.М., Давлатов С.С. Хирургия послеоперационных вентральных грыж (текст): Монография //Ташкент: ИПТД «Узбекистан. – 2020. - 160 с.
6. Abdurakhmanov D. S., Rakhmanov Q. E., Davlatov S. S. Criteria for choosing surgical treatment of patients with ventral hernias and obesity // Electronic innovation bulletin. – 2021. – №. 7. – P. 57-67.
7. Davlatov S.S., Khamdamov B.Z., Abdurakhmonov D.Sh. Postoperative ventral hernias (text): Monograph // «Tibbiyot ko'zgusi». Samarkand. 2021. - 140 p.
8. Davlatov, S. S., & Mardanov, B. A. (2020). Верифікація системного підходу виконання симультанних операцій на органах черевної порожнини і черевній стінці у хворих з вентральною Грижею. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 11–16.
9. Kurbaniyazov Z.B., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E., Egamberdiev A.A., Amonov M.M. Pull hernioplastics in patients with inguinal hernia// Materials of a scientific-practical conference with international participation. – 2016. - №4,1 (92). - С. 131-142.
10. Mardanov B. et al. Rationale for simultaneous operations on the abdominal organs and the abdominal wall in patients with a ventral hernia //International Journal of Pharmaceutical Research. – 2020. – Т. 12. – №. Suppl. ry 2. – С. 1922-1930.
11. Nazyrov F. G. et al. Age-related structural changes in aponeuroses of the rectus abdominal muscles in patients with postoperative ventral hernias //Клінічна та експериментальна патологія. – 2018. – Т. 17. – №. 3.
12. Sayinayev F. K. et al. Laparoscopic treatment of incisional ventral hernias //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 7. - P. 143-149.
13. Shamsiev A. M., Davlatov S. S., Saydullaev Z. Y. Optimization of treatment of patients with postoperative ventral hernia // Science, technology and education. – 2017. – №. 10. – С. 94-99.